

Ερευνητική Εργασία

(Ιστορία της Μικροβιολογίας)

Η εισαγωγή του DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane, δίχλωρο-διφαινυλο-τριχλωροαιθάνιο) στον ελληνικό ανθελνοσοσιακό αγώνα κατά την περίοδο 1945-1949

Κων/νος Τσιάμης¹, Γεωργία Βρυώνη¹, Καλλιόπη Θεοδωρίδου¹, Έφη Πουλάκου-Ρεμπελάκου², Αθανάσιος Τσακρής¹

¹Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

²Εργαστήριο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

171

Περίληψη

Η εργασία παρουσιάζει την εισαγωγή του DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane, δίχλωρο-διφαινυλο-τριχλωροαιθάνιο) κατά την τρίτη φάση του ελληνικού ανθελνοσοσιακού αγώνα μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι πηγές αντλήθηκαν από το αρχειακό υλικό της United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), το προσωπικό αρχείο του επικεφαλής του Τμήματος Ελονοσίας της UNRRA στην Ελλάδα, Συνταγματάρχη Daniel Wright, και από τις Εκθέσεις της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελονοσίας της Υγειονομικής Σχολής (Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Γενικά Αρχεία του Κράτους). Στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου η ελονοσία αποτελούσε ένα σοβαρό υγειονομικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία των διεθνών οργανισμών το 87%

της έκτασής της χώρα είχε ελονοσία, ενώ οι ασθενείς ανέρχονταν στα τρία εκατομμύρια. Σύμφωνα με τα ελληνικά δεδομένα στις επιδημίες ελονοσίας ανιχνευόταν κυρίως το *Plasmodium falciparum*, ενώ στις ενδημικές περιοχές τα *P. vivax* και *P. malariae*. Επιπλέον, η Ελλάδα είχε την ιδιαιτερότητα της ύπαρξης των κουνουπιών *Anopheles superpictus*, των οποίων ο βιολογικός κύκλος παρέτεινε τις περιόδους των επιδημικών κυμάτων έως τον Οκτώβριο. Η έλευση της UNRRA και η εισαγωγή του DDT άλλαξε τη μορφή του ανθελονοσιακού αγώνα με εκπληκτικά αποτελέσματα. Παρά τα προβλήματα και τις επιστημονικές διαφωνίες που προέκυψαν, παραμένει διαχρονικό το δίδαγμα του σωστού επιδημιολογικού ελέγχου και της συνεχούς επαγρύπνησης για τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας.

Λέξεις κλειδιά

Δημόσια Υγεία, Ελλάδα, ελονοσία, ιστορία Μικροβιολογίας, DDT

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Αθανάσιος Τσακρής
Καθηγητής Μικροβιολογίας
Διευθυντής Εργαστηρίου Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-7462011
Fax: 210-7462210
e-mail: atsakris@med.uoa.gr

Εισαγωγή

Η ελονοσία ήταν ένα ενδημικό νόσημα στην Ελλάδα, γνωστό από την αρχαιότητα. Η επιτυχημένη προσπάθεια περιστολής της νόσου με την αθρόα χορήγηση κινίνης από το Σύλλογο προς Περιστολή των Ελωδών Νόσων, του Καθηγητή Μικροβιολογίας Κωνσταντίνου Σάββα και του παιδίατρου Ιωάννη Καρδαμάτη, ανεστάλη από την έλευση των Ελλήνων προσφύγων, μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, και την πλήρη αποδιοργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα.¹⁻² Σύμφωνα με τις εκθέσεις της Διεύθυνσης Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, η ετήσια θνησιμότητα από ελονοσία στην Ελλάδα αυξήθηκε από 7,94 /10.000 κατοίκους το 1925, σε 10,24 /10.000 κατοίκους το 1930.²⁻³ Τα συσσωρευμένα προβλήματα ώθησαν την Ελλάδα να απευθυνθεί στο Τμήμα Διεθνούς Υγείας της Κοινωνίας των Εθνών, και στις αρχές του 1929 μια επιτροπή από εμπειρογνώμονες επισκέφτηκε τη χώρα και υπέβαλε την έκθεσή της στην Ελληνική Κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής, ιδρύθηκε το 1929 η «Υγειονομική Σχολή Αθηνών» (Ν. 4069/29), με πρώτο Διευθυντή τον Άγγλο υγιεινολόγο Norman White.⁴ Η συμβολή της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών στον ανθελονοσιακό αγώνα εστιαζόταν σε επίπεδο αντιπρο-

νομικής αγωγής, εκτέλεσης μικρών αποστραγγιστικών έργων, ίδρυσης ανθελονοσιακών ιατρείων και πειραματικών ανθελονοσιακών σταθμών καθώς και στην εκτέλεση εκτεταμένων εντομολογικών μελετών. Η Υγειονομική Σχολή ορίστηκε αργότερα και ως η βάση του Ιδρύματος Rockefeller στην Ελλάδα, υπό την τεχνική Διεύθυνση του ελονοσιολόγου ιατρού M.C. Balfour.

Το πρόβλημα της ελονοσίας είχε επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία. Από τις μελέτες της εποχής φαίνεται ότι, από το 1921 έως το 1937, οι ημεραργίες διακυμάνθηκαν από 20-40 εκατομμύρια ετησίως και οι άμεσες ζημίες για το κράτος ανέρχονταν ανά έτος στα 28 εκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. (υπολογισμός σε δολάρια του 1940).⁵ Το 1937, ανατέθηκε στον Καθηγητή της Σχολής Δημόσιας Υγείας, Γρηγόριο Λιβαδά, η εντολή να εκπονήσει ένα γενικό σχέδιο ανθελονοσιακού προγράμματος και να οργανώσει ειδική υπηρεσία για την εφαρμογή του.⁴ Η Διεύθυνση Ελονοσίας που ιδρύθηκε με επικεφαλής τον Καθηγητή Λιβαδά, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα, κυρίως κατά την περίοδο 1937-1941, και τα υλοποιούμενα ανθελονοσιακά προγράμματα στη χώρα παρουσίασαν σημαντική αύξηση. Οι δράσεις περιελάμβαναν επίσης εντομολογικές μελέτες των ενδημικών περιοχών και συστηματική κα-

ταπολέμηση των ανωφελών κουνουπιών με χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. Όμως, η εμπλοκή της Ελλάδας στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και η Γερμανική Κατοχή αύξησαν κατακόρυφα τον επιπολασμό της νόσου, αχρηστεύοντας επί της ουσίας τις προσπάθειες των περασμένων δεκαετιών.

Μέχρι την ανακάλυψη της εντομοκτόνου δράσης του DDT, βασικό σκεύασμα στις ανθελονοσιακές εκστρατείες κάθε χώρας ήταν το «Πράσινο των Παρισίων», [Paris Green, $(\text{Cu}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 3\text{Cu}(\text{AsO}_2)_2$)].⁶⁻⁷ Η ανόργανη αυτή χημική ένωση ήταν άκρως τοξική και είχε αποδειχθεί ότι μπορούσε να εξολοθρεύσει τις προνύμφες των κουνουπιών *Anopheles* spp. Η πρώτη χρήση του Paris Green σε αεροψεκασμούς σημειώθηκε κατά την διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από το Αμερικανικό Υγειονομικό Σώμα. Οι ανάγκες του πολέμου στο μέτωπο της Μεσογείου, όπου η νόσος ήταν ενδημική, οδήγησε τις Αμερικανικές δυνάμεις στην απόφαση να προμηθευθούν κάνιστρα προκειμένου να δοκιμασθεί η χημική ένωση σε μαζικούς αεροψεκασμούς. Ο κλασικός διαλύτης της ένωσης ήταν το πετρέλαιο, αλλά οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν ως διαλύτη το θαύμα της χημικής βιομηχανίας του Μεσοπολέμου, το Freon-12 (Dichlorodifluoromethane). Μαζική χρήση του Paris Green από αέρος καταγράφηκε στην Κορσική και την Σαρδηνία το 1944, με σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα.^{6,8-9}

Η ανακάλυψη και οι πρώτες χρήσεις του DDT

Η ιστορία του DDT αποτελεί μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες επιστημονικές ανακαλύψεις του 20ού αιώνα. Το DDT συντέθηκε για πρώτη φορά το 1874 από τον Γερμανό χημικό Othmar Zeidler.¹⁰ Η ανακάλυψη σύντομα ξεχάστηκε, αφού ήταν απλά ένα από τα πολλά πειράματα που είχε εκτελέσει στο πλαίσιο της συγγραφής της διδακτορικής του διατριβής και ουδέποτε ασχολήθηκε περαιτέρω με την ένωση. Το 1939, ο Ελβετός χημικός Paul Müller (Νόμπελ Ιατρικής/Φυσιολογίας 1948), ανασυνθέτει το DDT στα εργαστήρια της Geigy στη Βασιλεία της Ελβετίας, με σκοπό την ανακάλυψη ενός αποτελεσματικού οργανοχλωρικού εντομοκτόνου κατά των σκαθαριών της πατάτας που απειλούσαν με καταστροφή τις καλλιέργειες.¹⁰ Το 1940, το σκεύασμα παντεντάρεται στην Ελβετία και το 1941 η Geigy ξεκινά την μελέτη της αποτελεσματικότητας του DDT επί των φορέων του εξανθηματικού τύφου, τις ψείρες του ανθρώπου (*Pediculus corporis*), οι οποίες μεταφέρουν τον αιτιολογικό παράγοντα της νόσου, την *Rickettsia prowazekii*.¹¹ Το 1942, και μετά την κατάληψη της Γαλλίας, πλήθος προσφύγων θα κατευθυνθούν στη γειτονική Ελβετία. Η Geigy θα προ-

μηθεύσει τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό με DDT (Neocide®), για την αποφθείραση των Γάλλων προσφύγων προκειμένου να προληφθούν πιθανές επιδημίες εξανθηματικού τύφου. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η Geigy θα συνθέσει και έτερο παράγωγο του DDT, το Gesarol®. Την ίδια περίοδο που η Ελβετία έχει εγκρίνει τη χρήση του DDT, οι Γερμανοί χημικοί θεωρούν την ένωση άχρηστη και επιβλαβή για τις καλλιέργειες και σύντομα την εγκαταλείπουν.¹² Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον τρόπο μεταφοράς του, φαίνεται ότι εκείνη την περίοδο οι Αμερικανοί αλλά και οι Γερμανοί θα αποκτήσουν μέσω της Ελβετίας το DDT. Πάντως είναι γεγονός ότι τον Αύγουστο του 1942, η Geigy ενημέρωσε τον Αμερικανό στρατιωτικό ακόλουθο της πρεσβείας των Η.Π.Α. στη Βέρνη για την αντιφθειρική δράση του σκευάσματος.¹³ Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι στην εναρκτήρια ομιλία του ο Καθηγητής G. Fischer, κατά την τελετή βράβευσης του Paul Müller με το βραβείο Nobel το 1948, ανέφερε δημόσια ότι κατά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Η.Π.Α. είχαν παραλάβει κρυφά το πανίσχυρο εντομοκτόνο από τους Ελβετούς.¹⁴ Τον Δεκέμβριο του 1942 το American Research Council for Insectology (Orlando, Florida) ξεκινά πειράματα για τη δραστηριότητα του DDT σε ψύλλους, ψείρες και τσιμπούρια.¹⁵ Σύντομα το ενδιαφέρον των Αμερικανών επιστημόνων θα επικεντρωθεί στην πιθανή ωφέλεια του εντομοκτόνου κατά των κουνουπιών. Το 1943, ο Metcalf στο Tennessee και ο Knippling στο Orlando θα μελετήσουν την εντομοκτόνο δράση στα κουνούπια *Anopheles* spp. προχωρώντας στον πειραματικό ψεκασμό κτηρίων.¹⁶⁻¹⁹ Οι μελέτες στο Orlando απέδειξαν ότι το DDT ήταν 25 φορές πιο δραστικό από το Paris Green.²⁰

Τον Οκτώβριο του 1943, κατά τη μεγάλη επιδημία εξανθηματικού τύφου στην Νάπολη, ο Στρατηγός Fox του Υγειονομικού Σώματος του Αμερικανικού Στρατού θα διατάξει την χρήση του DDT, σε μια προσπάθεια περιστολής της επιδημίας. Μετά την απόβαση των Αμερικανών στο Άντζιο της Ιταλίας, σε μια από τις πιο ελονοσογενείς περιοχές της χώρας, οι Γερμανοί παγιδεύσαν με εκρηκτικά τα φράγματα και τα υδρευτικά έργα της πεδιάδας προκειμένου να καθυστερήσουν την προέλαση των τεθωρακισμένων. Παρά τις εκκλήσεις των Ιταλών ελονοσιολόγων, οι Γερμανοί προχώρησαν στην ανατίναξη των φραγμάτων και εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού πλημμύρισαν την πεδιάδα. Με την έλευση των Αμερικανικών στρατευμάτων οι Ιταλοί ελονοσιολόγοι θα έρθουν σε επαφή με τους Αμερικανούς συναδέλφους τους και θα ζητήσουν την βοήθειά τους. Έτσι, θα δοθεί στους Αμερικανούς η δυνατότητα επιτόπιας μελέτης της δράσης του DDT κατά των *Anopheles* spp., υπό τις οδηγίες του Fred Soper, στις περιοχές κατά μήκος του ποταμού Τίβερη και στο Castel Volturno.²¹⁻²² Στις Η.Π.Α. εν τω με-

ταξύ, συνεχίζονταν οι μελέτες για την εντομοκτόνο, αλλά και εντομοαπωθητική δράση του DDT από τον Gahen στο Arkansas.¹⁹ Από το 1944, εκτός των Η.Π.Α., άρχισε η μαζική παραγωγή του DDT και στην Μεγάλη Βρετανία.²³

Στο Βερολίνο, οι Γερμανοί ελνοσολόγοι θα ξεκινήσουν, σχεδόν ταυτόχρονα με τους Αμερικανούς, τα δικά τους ερευνητικά προγράμματα υπό τους Emmel και Krure. Το 1941, οι Γερμανοί επιστήμονες εκμεταλλευόμενοι την ουδετερότητα της Ελβετίας προσέγγισαν την Geigy προκειμένου να προμηθευθούν κάποιες ποσότητες DDT. Ήδη όμως από το Μάρτιο του 1941 το DDT είχε πατενταριστεί στη Γαλλία και με την κατάληψή της, η πατέντα πέρασε αυτομάτως στην Γερμανία. Μετά το τέλος του πολέμου, οι υπηρεσίες πληροφοριών των Συμμάχων θα ανακαλύψουν ότι η Γερμανική χημική εταιρία I.G. Farben είχε παραλάβει δείγματα του DDT από την Geigy πριν τη πώση της Γαλλίας, ενώ και ο Γερμανικός στρατός είχε εφοδιαστεί με αντιφθειρικές σκόνες.²⁴ Στα τέλη του 1943, θα αρχίσουν επίσης τα πειράματα των ιατρών της Luftwaffe στην Αζοφική Θάλασσα, μελετώντας την δράση του Gesarol® στα κουνούπια της περιοχής.²⁵

Η κατάληψη της Ελλάδας έδωσε την ευκαιρία στους Γερμανούς ελνοσολόγους και εντομολόγους να διεξάγουν τις μελέτες τους σε μια από τις πλέον ελνοσογόνες χώρες της Ευρώπης. Οι Γερμανοί ιατροί ασχολήθηκαν με την μελέτη της υγιεινής των υδάτων και της ελνοσοσίας κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Οι υγειονόμοι της Wehrmacht θα βρουν έτοιμες τις υποδομές και τους σταθμούς επιτήρησης που είχε εγκαταστήσει στον Μεσοπόλεμο το ίδρυμα Rockefeller, και ταυτόχρονα θα οργανώσουν την επιδημιολογική παρακολούθηση 100 πόλεων και χωριών στη Βόρεια Ελλάδα.

Επιπλέον, οργανώθηκαν 60 νέοι σταθμοί ελέγχου και μια Σχολή εκμάθησης του ιατρικού προσωπικού, κοντά στη Θεσσαλονίκη, σχετικά με την ελνοσοσία. Οι Γερμανοί θα συστήσουν επίσης στη Θεσσαλονίκη καινούργιο σταθμό ελέγχου κατά της ελνοσοσίας, τον οποίο προμήθευσαν με μεγάλες ποσότητες Paris Green και πετρέλαιο για τη διάλυσή του.²⁶

Το τελευταίο διάστημα της Γερμανικής Κατοχής θα καταφθάσουν στην Ελλάδα τεράστιες ποσότητες Neocid®, με περιεκτικότητα 5% DDT. Οι Γερμανικές μελέτες στη Βόρεια Ελλάδα όμως κατέδειξαν ότι η περιεκτικότητα του 5% δεν θα είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα εναντίον των κουνουπιών.²⁷ Το επίπεδο και η μεθοδολογία των Γερμανικών πειραμάτων με το Neocide®, καθώς και η πρόοδος των εντομολογικών τους μελετών στην Ελλάδα, θα αποκαλυφθούν μετά το τέλος του πολέμου.²⁸ Το 1947, η τριμερής επιστημονική επιτροπή των Αμερικανών, Βρετανών και Γάλλων (F.I.A.T.-Field Information Agencies Technical) που

συνέλεγε επιστημονικά στοιχεία στην Κατεχόμενη Γερμανία, θα ανακαλύψει μια έκδοση με τον τίτλο «Tropenmedizin und Parasitologie». Το ίδιο έτος, θα εκδοθεί μια συλλογή υπό τον τίτλο «F.I.A.T. Review of German Science 1939-1946», όπου συμπεριελήφθη το εν λόγω γερμανικό πόνημα ως ένα ξεχωριστό κεφάλαιο. Στην έκδοση του «Tropenmedizin und Parasitologie» ήταν συγκεντρωμένες οι περισσότερες εκ των Γερμανικών μελετών για την ελνοσοσία και την πειραματική δράση του DDT σε διάφορες κατεχομένες Ευρωπαϊκές χώρες.²⁹

Η έλευση της UNRRA στην Ελλάδα

Το 1938, οι ειδικοί του Ιδρύματος Rockefeller που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι Έλληνες ιατροί είχαν άριστες γνώσεις και είχαν παρουσιάσει μεγάλη πρόοδο στον ανθελνοσοσιακό αγώνα. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, η Ελληνική οργάνωση Greek War Relief Association (GWRA) στις Η.Π.Α., σε συνεργασία με την Αμερικανική Κυβέρνηση, οργάνωσε την αποστολή 5 τόνων Paris Green, ενώ το ίδρυμα Near East Foundation σε συνεργασία με το Ίδρυμα Rockefeller επιχείρησαν την αποστολή ειδικού ελνοσολόγου στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, κλήθηκαν να μετακινηθούν στην Ελλάδα ο Marshall Balfour ή ο Daniel Wright, που είχαν εμπειρία από τον ελληνικό ανθελνοσοσιακό αγώνα. Δυστυχώς, η Γερμανική Κατοχή και η είσοδος των Η.Π.Α. στον πόλεμο, θα ακυρώσει αυτή την προσπάθεια.

Μετά το τέλος του πολέμου θα εμφανισθεί στο προσκήνιο η UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) η οποία δρούσε υπό την εποπτεία του νεοσύστατου Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η UNRRA κατεύθυνε την παροχή της διεθνούς βοήθειας σε λαούς που είχε πλήξει ο πόλεμος. Παράλληλα, ειδικά τμήματά της ασχολούνταν με οργανωτικά θέματα της δημόσιας υγείας των πληγέντων χωρών. Αρκετά από τα καθήκοντα της UNRRA σταδιακά θα ανατεθούν σε άλλους πρωτοεμφανιζόμενους οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Διεθνής Επιτροπή Προσφύγων (η σημερινή United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR).³⁰ Από την ίδρυσή της, η UNRRA θα υποστηριχθεί θερμά από τις Η.Π.Α., οι οποίες θα τη στελεχώσουν με προσωπικό, αλλά και θα την ενισχύσουν οικονομικά. Ως «Αμερικανικός» φορέας, οι δράσεις και τα προγράμματά της τελικά θα αφομοιωθούν το 1948 από τα αντίστοιχα του σχεδίου Μάρσαλ.³¹ Επίσης, πρέπει να διευκρινισθεί ότι εξαιρετικά σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Ιδρύματος Rockefeller στην επιστημονική στελέχωση της UNRRA, αλλά και την παροχή

εξειδικευμένης βοήθειας σε θέματα υγείας.³² Αμέσως μετά την αποχώρηση των Γερμανών από την Αθήνα, το προσωπικό της UNRRA κινήθηκε προς την πρωτεύουσα και έως το Νοέμβριο είχε προσέλθει σχεδόν όλο το προσωπικό που θα ασχολούνταν με τα θέματα της Ελλάδας.³³ Η UNRRA, εκτός των άλλων δράσεων, θα ξεκινήσει το μεγαλύτερο εγχείρημα που είχε επιχειρηθεί ποτέ παγκοσμίως για την εκρίζωση της ελονοσίας. Η χώρα ήταν κατεστραμμένη από τον πόλεμο και στα πρόθυρα μιας εμφύλιας σύρραξης, με το 87% της έκτασής της να κυριαρχείται από την ελονοσία ενώ οι ασθενείς ανέρχονταν στα τρία εκατομμύρια.³⁴

Η πρόσκληση της UNRRA από την Ελλάδα ουσιαστικά σήμαινε την αλλαγή του τρόπου προσέγγισης του ανθελονοσιακού αγώνα, όπως τον γνώριζαν οι Έλληνες ελονοσιολόγοι πριν τον πόλεμο. Οι Η.Π.Α. προωθούσαν το επιθετικό μοντέλο της εξόντωσης των κουνουπιών στα έλη και στις λίμνες. Η κυριαρχία του Αμερικανικού επιστημονικού τρόπου σκέψης περί εξόντωσης των κουνουπιών βασίστηκε στο γεγονός της επιτυχίας των μικρής κλίμακας δοκιμών κατά των κουνουπιών *Aedes aegypti* και *Anopheles gambiae* στις επαρχίες της βορειο-ανατολικής Βραζιλίας με τη χρήση του Paris Green.³⁵ Επίσης, τα επιστημονικά δεδομένα από την πειραματική χρήση του DDT στο Μεξικό από τους ελονοσιολόγους του Ιδρύματος Rockefeller ήταν άκρως ενθαρρυντικά.³⁶ Ενδεικτικό της κυριαρχίας και της αποδοχής της άποψης περί ψεκασμών με DDT αποτελεί το γεγονός ότι και άλλες χώρες, όπως η Βενεζουέλα και η Αργεντινή, ξεκίνησαν παρόμοια προγράμματα το 1945.³⁷⁻³⁸

Η οργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα

Πρώτο μέλημα της UNRRA το 1945 ήταν να βοηθήσει τον Καθηγητή Λιβαδά ο οποίος ενεργοποίησε ξανά το προπολεμικό Τμήμα Ελονοσίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας. Ο άνθρωπος ο οποίος θα συνεργαζόταν με τον Καθηγητή Λιβαδά, ήταν ένας παλιός γνώριμος των Ελλήνων, ο υγειονόλογος-μηχανικός Συνταγματάρχης Daniel Wright. Ο Wright είχε μακρά εμπειρία και είχε συμμετάσχει πριν τον πόλεμο σε υγειονομικές εκστρατείες κατά της ελονοσίας στο κανάλι του Πανάμα, στην Μπούρμα, την Ελλάδα και την Τουρκία. Ο Wright, ο οποίος πλέον δούλευε για την UNRRA, δήλωνε από το 1944 ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί μόνο τεχνική βοήθεια στον ανθελονοσιακό της αγώνα, αφού οι Αμερικανοί είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη στους Έλληνες ιατρούς τους οποίους θεωρούσαν άριστα καταρτισμένους στο θέμα της ελονοσίας.³⁹

Η Σχολή Δημόσιας Υγείας με επικεφαλής τον Καθηγητή Λιβαδά θα αναλάμβανε τη γενική οργάνωση της επιχείρησης, ενώ η UNRRA θα φρόντιζε τον τεχνικό

εξοπλισμό σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε περιοχής.³⁹ Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, η χώρα χωρίσθηκε με γεωγραφικά κριτήρια σε 11 περιοχές, με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας να έχει την κεντρική διαχείριση από την Αθήνα. Το σχέδιο για τα έτη 1945-1946, προέβλεπε 5 τρόπους δράσης που συνοψίζονταν: i) στην εκτέλεση τοπικών προγραμμάτων αντιπρονομφικής αγωγής σε πόλεις και χωριά, ii) στην καταπολέμηση των ώριμων εντόμων με ψεκασμό από το έδαφος και τον αέρα, iii) την αποξήρανση ελών, iv) τον καθαρισμό των μικροσυλλογών των υδάτων από τους δρόμους, και v) την υλοποίηση προγραμμάτων μηχανικής προφύλαξης των οικημάτων.³⁹ Επίσης, έπρεπε να ξεκινήσουν και οι πρώτες δοκιμές, πριν τη μαζική χρήση των αεροψεκασμών σε πανελλήνια κλίμακα, σχετικά με τις ιδανικές πυκνότητες του DDT και των διαλυτών του. Σύντομα όμως φάνηκε το διαχρονικό φαινόμενο της αλληλοεπικάλυψης των αρμοδιοτήτων. Αυτό βέβαια ήταν ένα γεγονός αναμενόμενο, που δυστυχώς εμφανίζεται ακόμα στις μέρες μας κατά την διάρκεια της διαχείρισης των κρίσεων υγείας όταν δρουν ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο αρκετοί φορείς.⁴⁰⁻⁴¹

Το 1945, οι επιχειρήσεις έπρεπε να αρκестούν σε μικρές περιοχές, αλλά κυρίως στην επικαιροποίηση και μελέτη των επιδημιολογικών δεδομένων που συνέλεξαν πριν τον πόλεμο οι Έλληνες ιατροί. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Κυβέρνηση ήλθε σε επαφή με την αντίστοιχη Αμερικανική ζητώντας επιπλέον βοήθεια παράλληλα με αυτήν της UNRRA. Αποτέλεσμα των συνομιλιών ήταν η συγκρότηση μιας ειδικής Επιδημιολογικής Μονάδας η οποία θα δρούσε στην Ελλάδα για 10 μήνες. Έτσι, συγκροτήθηκε η 404 Επιδημιολογική Μονάδα του Αμερικανικού Ναυτικού με αποστολή την επιδημιολογική μελέτη της ελονοσίας.²⁵ (Εικόνα 1) Εκτός της ελονοσίας, η Μονάδα 404 θα παρείχε βοήθεια στην επιδημιολογική μελέτη της φυματίωσης και του τύφου. Ενώ η Μονάδα 404 ασχολούνταν με τις επιδημιολογικές της μελέτες, ο Wright κατόπιν συνεννόησης με την Ελληνική κυβέρνηση, η οποία ανέλαβε το κόστος της επιχείρησης, ξεκίνησε την εκπαίδευση των Ελλήνων υγειονομικών στη χρήση του DDT. Ο Wright ήταν σε συνεχή επαφή με τον Fred Soper, τον ειδικό επί θεμάτων της ελονοσίας από το Ίδρυμα Rockefeller, από τον οποίο ζήτησε την αποστολή εξοπλισμού για τον ψεκασμό του DDT.²⁵

Στο σχέδιο που εκπόνησε η Σχολή Δημόσιας Υγείας σχετικά με την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του ψεκασμού, θα πραγματοποιούνταν από ομάδες ελονοσιολόγων οι οποίες θα μελετούσαν τον αριθμό των προνομφών και τα είδη των ώριμων κουνουπιών. Όσο για την ένδειξη «βελτίωσης της υγείας των πολιτών», θα ακολουθούσαν το γνωστό μοντέλο της μέτρησης του σπληνικού και του παρασιτικού δείκτη.⁴² Σύμφωνα με τα ελληνικά επιδημιολογικά δεδομένα

Εικόνα 1 Γράφημα σπληνικών και παρασιτικών δεικτών της δυτικής Ελλάδας από την 404 Επιδημιολογική Μονάδα. (Αρχείο D. Wright, Special Collections, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia).

από την εποχή του προπολεμικού ανθελονοσιακού αγώνα, το 38% των ασθενών είχαν μολυνθεί από *P. falciparum*, το 35% από *P. vivax* και το 27% από *P. malariae*. Στις επιδημίες ελονοσίας στην Ελλάδα ανιχνευόταν κυρίως το *P. falciparum*, ενώ στις ενδημικές περιοχές εμφανίζονταν τα *P. vivax* και *P. malariae*. Σχετικά με τη μηνιαία κατανομή της ελονοσίας είχε διαπιστωθεί ότι η νόσος έπληττε τους πληθυσμούς από τα τέλη Ιουλίου έως τον Οκτώβριο. Αυτό το φαινόμενο έκανε την Ελλάδα να ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, των οποίων τα κύματα είχαν μικρότερο εύρος. Η εξήγηση της περίπτωσης της Ελλάδας σχετιζόταν με την ύπαρξη των κουνουπιών *Anopheles superpictus*, των οποίων η αύξηση κατά τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο επιμήκυνε την περίοδο του κύματος. Όσο για την εποχική διακύμανση, οι μελέτες έδειχναν ότι την άνοιξη και στις αρχές του καλοκαιριού εμφανιζόταν κυρίως το *P. vivax* και κατά τη φθινοπωρινή περίοδο επικρατούσε το *P. falciparum*.⁴³

Η εισαγωγή του DDT στον ανθελονοσιακό αγώνα

Σύμφωνα με τα δεδομένα που επεξεργάστηκαν οι ειδικοί, ένα μεσαίου μεγέθους χωριό προκειμένου να έχει προστασία τουλάχιστον για 6 μήνες, θα χρειαζόταν 800 kg DDT.⁴⁴ Η ταχύτητα της προμήθειας του DDT από τις Η.Π.Α. ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα της UNRRA. Για τα έτη 1945-46, η UNRRA είχε ζητήσει 300 τόνους DDT και η Αμερικανική βιομηχανική παραγωγή ανταποκρίθηκε πλήρως. Η ποσότητα DDT που παρασκευάστηκε για τις ανάγκες της Ελλάδας ήταν η μεγαλύτερη που παρέλαβε η UNRRA σε όλες τις υγειονομικές της εκστρατείες στην Ευρώπη και στην Ασία.⁴⁵ Όσο η UNRRA προετοιμαζόταν για τη μεγάλη επιχείρηση των αεροψεκασμών, ξεκίνησαν οι κλασικοί ψεκασμοί από ομάδες εδάφους. Ο ψεκασμός στις όχθες των ελών γινόταν με χειροκίνητες συσκευές και χρησιμοποιήθηκε DDT περιεκτικότητας 5%. Στις λίμνες και τα ποτάμια, οι ομάδες προσέγγιζαν τα έλη με βάρκες οι οποίες έφεραν τους ειδικούς ψεκαστήρες Hudson Industrial των 15 λίτρων με τους οποίους είχε προμηθεύσει η UNRRA τις Ελληνικές ομάδες.⁴⁶

Καθώς τελείωσε το έτος και άρχισε η συλλογή των πρώτων στοιχείων τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Οι δείκτες για πρώτη φορά στην ιστορία της ελονοσίας στην Ελλάδα μειώνονταν εντυπωσιακά, το ίδιο και ο αριθμός των ασθενών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Στην Αθήνα, η έκθεση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελονοσίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας παρουσίασε εντυπωσιακά στοιχεία με μικρό αριθμό ασθενών. Μάλιστα, οι όποιες περιπτώσεις εντοπιζόνταν αφορούσαν αναζοφυρώσεις της νόσου από ημιτελή θεραπεία. Η Αθήνα μετά από αιώνες ήταν πλέον ελεύθερη από τη νόσο. Ένα μικρό πρόβλημα εντοπιζόταν στα περίχωρα της πρωτεύουσας, τα οποία χωρίστηκαν σε τέσσερις τομείς και επαναλήφθηκαν οι ψεκασμοί σε 81 χωριά και συνοικισμούς το 1946 και το 1947.⁴⁷ (Εικόνα 2 και 3) Στη Θεσσαλονίκη τα στοιχεία της UNRRA έδειχναν επίσης μεγάλη μείωση στην πόλη αλλά και στα περίχωρα.⁴⁸ Μεγάλη επιτυχία είχε επίσης και η αποστολή της UNRRA στην Κρήτη, όπου έως το 1946 είχαν ψεκασθεί 1,210 χωριά και το 98% της έκτασης του νησιού.⁴⁹ Ενδεικτική επίσης είναι η περίπτωση της Λίμνης Κωπαΐδας, μιας περιοχής με ελονοσία από την εποχή της κλασικής αρχαιότητας. Η νοσηρότητα στην περιοχή έφθανε σε κάποια χωριά το 100%. Ύστερα από τους ψεκασμούς με το DDT, δεν καταγράφηκε ούτε ένα κρούσμα ελονοσίας, σε κανένα από τα 52 χωριά της περιοχής.⁵⁰

Όπως αναφέρθηκε, η προετοιμασία της εναέριας προσέγγισης των περιοχών με ελονοσία ξεκίνησε από τη στιγμή που η UNRRA ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά της το 1945. Πρώτο μέλημα του Wright ήταν

Εικόνα 2

Αναφορά της Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελονοσίας με τα αποτελέσματα του ανθελονοσιακού αγώνα για το νομό Αττικής κατά το 1946 (Αρχείο Νομαρχίας Αττικο-Βοιωτίας, Φ.37, ΓΑΚ)

Εικόνα 3

Η οργάνωση του ανθελονοσιακού αγώνα στην Αττική. (Αρχείο Νομαρχίας Αττικο-Βοιωτίας, Φ.37, ΓΑΚ).

να επιλέξει τον κατάλληλο τύπο αεροπλάνου. Η UNRRA κατέληξε στα εύρηστα και δοκιμασμένα αναγνωριστικά διπλάνα της Αεροπορίας του Αμερικανικού Ναυτικού, τα Stearman PT-17 (Stearman-Boeing Model 75 Kaydet), τα οποία όμως έπρεπε να υποστούν μετατροπές. (Εικόνα 4) Η UNRRA κατάφερε να εξασφαλίσει 18 Stearman PT-17, και η ταχύτητα με την οποία έγιναν οι μετατροπές στα αεροπλάνα ήταν εντυπωσιακή.⁵¹ Οι επόμενοι μήνες αναλώθηκαν στην εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων και των μηχανικών που στάλθηκαν για το σκοπό αυτό στις Η.Π.Α. Στους δοκιμαστικούς ψεκασμούς χρησιμοποιήθηκαν διάφοροι συνδυασμοί καθαρής περιεκτικότητας DDT (από 5-20%) και διάφορες αναλογίες διαλυτών. Το θέμα του διαλύτη, ει-

δικά για τους αεροψεκασμούς ήταν ιδιαίτερος σημαντικό και δοκιμάστηκαν αρκετοί από αυτούς όπως οι Cyclohexanone, Dichlorobenzene, Velsicol NP 70, Velsicol XR-40, AR-50, Sovasol 74, Sovasol 75 και Freon.⁵² (Εικόνα 5)

Το DDT διοχετευόταν μέσα στις εξατμίσεις του αεροπλάνου. Για το λόγο αυτό το θέμα του διαλύτη ήταν σημαντικό, γιατί επηρεαζόταν άμεσα από τη θερμοκρασία του κινητήρα με τελικό αποτέλεσμα τη μειωμένη δραστηριότητα του εντομοκτόνου. Το μίγμα διαλύτη/DDT τροφοδοτούνταν μέσα στις εξατμίσεις του κινητήρα όπου ακολουθούσε η θερμική εξαέρωση του διαλύτη και η νεφελοποίηση του DDT. Τα αεροπλάνα απογειώνονταν πριν την ανατολή του ηλίου και

Εικόνα 4 Έλληνες πιλότοι του 1ου Σμήνους των Stearman της UNRRA στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το 1946. (*United Nations Relief and Rehabilitation Administration, "S-0800-0008-0004-00021", 1945-1-1-1948-12-31, Fond: UNRRA 1943-1946, Series: UNRRA Country Missions Photographs*).

178

Εικόνα 5

Απαντητική επιστολή προς τον Daniel Wright από προμηθευτρια εταιρία σχετικά με την απόδοση των διαλυτών. (*Αρχείο D. Wright, Special Collections, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia*).

The image shows an open ledger book with handwritten entries in Greek. The pages are filled with columns of data, including dates, locations, and numerical values, likely representing flight logs and DDT usage. The handwriting is in dark ink on aged paper. The left page has a header with the word 'ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ' and the right page has a header with 'ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ'. The entries are organized in a grid-like format with multiple columns.

Εικόνα 6

Βιβλίο πτήσεων του 1ου Σμήνου της UNRRA
(Αρχείο Υπουργείου Υγείας, Φ.23, ΓΑΚ).

το σχέδιο προέβλεπε ότι κάθε αεροπλάνο θα πρέπει να ψεκάζει 4 στρέμματα ανά λεπτό.

Η επίσημη έναρξη των ψεκασμών ξεκίνησε στις 1 Μαΐου 1946. Κατά τους τέσσερις επόμενους μήνες καταγράφηκαν 1.653 ώρες πτήσεις, ενώ ψεκάστηκαν 285.444 στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Όσο περνούσε ο καιρός και οι πιλότοι εξοικειώνονταν με τις πτητικές μηχανές άρχισαν να αυξάνουν και οι ώρες πτήσης. Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι το 1946 καταγράφηκαν συνολικά 2.840 ώρες πτήσης, ενώ το 1947 ανήλθαν στις 4.740. (Εικόνα 6)

Επιστημονικές και οργανωτικές διχογνωμίες

Η πρώτη σοβαρή κρίση στο επιχειρησιακό κομμάτι του εγχειρήματος φάνηκε ήδη από το 1945. Όπως είχε ήδη αποφασισθεί, η Σχολή Δημόσιας Υγείας θα αναλάμβανε τη γενική οργάνωση της επιχείρησης, ενώ η UNRRA θα φρόντιζε τον τεχνικό εξοπλισμό. Στα τέλη του 1945 αρχίζουν να εμφανίζονται διάφορα οργανωτικά προβλήματα στην επαρχία. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η κρατική οργάνωση της Ελλάδας είχε πληγεί σοβαρά από τον πόλεμο και οι δομές της δεν ήταν ακόμα επαρκώς στελεχωμένες. Μπροστά όμως στην επιθυμία της UNRRA για επιτυχία του προγράμματος τίποτα δεν έπρεπε να σταθεί εμπόδιο. Έτσι, άρχισαν να αναδύονται τα πρώτα σημάδια τριβής ανάμεσα στην UNRRA και τη Σχολή Δημόσιας Υγείας, που ουσιαστικά απηχούσαν την κουλτούρα δύο διαφορετικών κόσμων. Στην Ελλάδα ήταν αδιανόητη η ύπαρξη μιας αποκεντρωμένης διοίκησης «Αμερικανικού» τύπου. Οι Αμερικανοί όμως της UNRRA θεωρούσαν ότι

η τοπική διαχείριση ήταν ιδανικότερη από την κεντρική διαχείριση της Αθήνας, όπου οι καθυστερήσεις στη διάχυση των οδηγιών προς την επαρχία θα δημιουργούσε προβλήματα στον ανθελονοσιακό αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκε ένα σύστημα αποκέντρωσης των ανθελονοσιακών υπηρεσιών και η διαδικασία περνούσε στα χέρια τοπικών επιτροπών.^{25,39}

Το 1946, και παρά τα πρώτα ενθαρυντικά αποτελέσματα των δοκιμαστικών ψεκασμών, ο Καθηγητής Λιβαδάς θα θέσει ένα πολύ λογικό και κρίσιμο ερώτημα για το αν ο ψεκασμός θα ήταν μαζικός ή επιλεκτικός. Μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, η άποψη της Σχολής Δημόσιας Υγείας ήταν ότι οι ψεκασμοί που θα προγραμματιστούν θα έπρεπε να είναι στοχευμένοι κατά συγκεκριμένων ειδών *Anopheles*, ενώ ο Καθηγητής Λιβαδάς επιφυλάχθηκε για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις του DDT. Αυτό που κυρίως αναδύοταν από τις αντιδράσεις ήταν ότι ο υπέρμετρος ενθουσιασμός για το DDT θα ήταν σε βάρος άλλων τομέων και δράσεων του ανθελονοσιακού αγώνα.⁵³⁻⁵⁵

Το 1948 θα κυλήσει με μεγάλη ένταση. Η πρώτη αφορμή θα δοθεί τον Ιούλιο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ελονοσίας στην Ουάσινγκτον. Στις Η.Π.Α. ο Καθηγητής Λιβαδάς θα βρει έναν απρόσμενο σύμμαχο, την Ιταλική ανθελονοσιακή αποστολή. Εκεί θα τεθεί από Έλληνες και Ιταλούς ιατρούς το θέμα του πιθανού αποκλεισμού των ιατρών από τις αποφάσεις που σχετίζονταν με τα τεχνικά έργα. Όταν διέρευσε η πληροφορία στην Αθήνα, η UNRRA διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο αλλά η οποιαδήποτε απομάκρυνση ιατρού από τα τεχνικά έργα θα στόχευε στην αποδέσμευσή του από καθήκοντα που ήταν εντελώς τεχνικής φύσεως, με σκοπό να επικεντρωθεί σε

αμιγώς ιατρικά καθήκοντα.⁵⁶ Η γενικότερη στάση της Ελληνικής αποστολής στο συνέδριο της Ουάσινγκτον έδειχνε ότι ίσως ο ρόλος της UNRRA είχε φθάσει πλέον στο τέλος του. Οι βάσεις είχαν τεθεί και ο συνδυασμός της ελληνικής εμπειρίας και της αμερικανικής τεχνολογίας είχαν φέρει αποτελέσματα και η Ελλάδα μπορούσε να εφαρμόσει ένα ανθελονοσιακό πρόγραμμα σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Το Σεπτέμβριο του 1948 θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης σχετικά με τον οικονομικό προϋπολογισμό του προγράμματος για το έτος 1949. Σύμφωνα με μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η UNRRA θα χρειαζόταν τον επόμενο χρόνο 625 τόνους DDT.⁵⁷⁻⁵⁸ Με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της ποσότητας του DDT προοριζόταν για τους αεροψεκασμούς τέθηκε ευθέως το θέμα του περιορισμού τους. Ο Λιβαδάς πρότεινε την περικοπή από τον προϋπολογισμό του ανθελονοσιακού αγώνα των κονδυλίων που αφορούσαν τα αεροπλάνα και τους αεροψεκασμούς. Ταυτόχρονα, επανέλαβε την πάγια θέση του για μια στροφή του ανθελονοσιακού αγώνα σε λιγότερο επιθετικές μορφές, με περισσότερη επιδημιολογική επιτήρηση και αποξηράνσεις.

Ο Νοέμβριος ήταν ο μήνας που σηματοδότησε την αρχή του τέλους της παρουσίας του Τμήματος Ελονοσίας της UNRRA στην Ελλάδα. Στις 8 Νοεμβρίου, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε τον Daniel Wright ότι οι Ελληνικοί προϋπολογισμοί είχαν αλλάξει και τα κόστη του DDT είχαν υπολογιστεί με νέα βάση. Πλέον, τα αεροπλάνα καθλώνονταν στο έδαφος, εκτός από 3 ή 5 τα οποία θα εκτελούσαν εξαιρετικά περιορισμένους ψεκασμούς και αυτούς κατά περίπτωση.⁵⁹ Το 1949, τα μέλη της ανθελονοσιακής ομάδας της UNRRA άρχισαν να αποχωρούν και μαζί τους επέστρεψε στην Αμερική και ο Daniel Wright. Πλέον, ο ανθελονοσιακός αγώνας στην Ελλάδα περνούσε στη φάση της συνεργασίας της Ελλάδας με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Όσο για την εμμονή του Καθηγητή Λιβαδά σχετικά με τις μελλοντικές συνέπειες της μαζικής χρήσης του DDT, τελικά θα δικαιωθεί πλήρως το 1951, όταν για πρώτη φορά παγκοσμίως θα διαπιστωθεί στην Ελλάδα η αντοχή του είδους *Anopheles sacharovi* στο εντομοκτόνο.⁶⁰⁻⁶¹

Η εξέλιξη της χρήσης του DDT και η θέση του στον 21ο αιώνα

Οι ψεκασμοί με το DDT συνεχίστηκαν κατά τις επόμενες δεκαετίες σε πολλές χώρες του κόσμου και αποτέλεσαν αναπόσπαστο κομμάτι της καταπολέμησης των κουνουπιών. Ταυτόχρονα, η εμπνευσμένη της χρήση του κατέστησε μέρος της καθημερινότητας του Δυτικού κόσμου. Η μαζική και ανεξέλεγκτη χρήση του θα

οδηγήσει σταδιακά στο φαινόμενο της αντοχής διαφόρων εντόμων στο σκεύασμα, που όπως προαναφέρθηκε για πρώτη φορά εντοπίστηκε στην Ελλάδα. Οι αρχικές μελέτες δεν είχαν δείξει υψηλά επίπεδα τοξικότητας ή συμπτώματα στους ανθρώπους και τα ζώα. Εκείνη την εποχή ήταν ακόμα άγνωστο ότι η ένωση ήταν μη βιοδιασπάσιμη και ότι είχε συσσωρευτική τοξικότητα. Οι πρώτες ενδείξεις εμφανίστηκαν στη δεκαετία του 1950 με το θάνατο ψαριών σε λίμνες και ποτάμια αλλά και μορφολογικές ανωμαλίες στα αυγά των αρπακτικών πτηνών.⁶²⁻⁶⁴ Το 1964, η έκδοση της βιολόγου Rachel Carson «Σιωπηλή Άνοιξη» (Silent Spring), κινητοποίησε τις Αρχές αλλά και ευαισθητοποίησε τις πλατιές μάζες σηματοδοτώντας την έναρξη του οικολογικού κινήματος. Το 1972, η U.S. Environmental Protection Agency εισηγήθηκε και πέτυχε την απαγόρευση του DDT στις Η.Π.Α. Η απαγόρευση του ουσιαστικά σχετιζόταν με την επίδρασή του στο περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις υποψίες, το DDT ουδέποτε συσχετίστηκε επιδημιολογικά με νεοπλάσματα στους ανθρώπους και έως σήμερα θεωρείται ως «πιθανό» καρκινογόνο.⁶⁵ Με ενέργειες της United Nations Environmental Programme κατέστη εφικτή η μείωση της χρήσης του παγκοσμίως με την υπογραφή της Συνθήκης της Στοκχόλμης (Restriction of Persistent Organic Pollutants-1972). Το 2006, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε την υποστήριξη του στη χρήση του DDT για ψεκασμούς εσωτερικών χώρων στις αφρικανικές χώρες, στις οποίες είναι σε εξέλιξη ανθελονοσιακές εκστρατείες.

Γενική αποτίμηση της χρήσης του DDT στην Ελλάδα

Η χρήση του DDT ήταν καθοριστική για την εκρίζωση της ελονοσίας στην Ελλάδα και ουδείς το αμφισβητεί. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το δόγμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν διέφερε κατά βάση από αυτό του Ιδρύματος Rockefeller, σύμφωνα με το οποίο η κίνηση πουθενά στον κόσμο δεν μπορούσε να ελέγξει την ελονοσία και μόνο η επίθεση κατά των κουνουπιών θα εξαφάνιζε τη νόσο. Αν και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έθετε ως μια εκ των προτεραιοτήτων την αποξήρανση των ελών, εντούτοις δεν παρέβλεπε την επιθετική τακτική της εξολόθρευσης των κουνουπιών. Αυτή η τάση της επιθετικής δράσης που εισήγαγε το Ίδρυμα Rockefeller και εκτέλεσε η UNRRA εναντίον της ελονοσίας, θα επηρέαζε μελλοντικά τις υγειονομικές ανθελονοσιακές εκστρατείες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σε όλο τον κόσμο, οι οποίες βασίστηκαν στο μοντέλο της εξολόθρευσης των κουνουπιών.⁶⁶ Με αφορμή τη διαμάχη UNRRA-Δημόσια Σχολή Υγείας, πρέπει να διευκρινι-

σθει ότι η τάση του Ιδρύματος Rockefeller (η οποία εφαρμοζόταν ουσιαστικά μέσω της UNRRA) να επεμβαίνει στον τρόπο λειτουργίας των εθνικών υγειονομικών υπηρεσιών, προερχόταν από τον Αμερικανικό τρόπο σκέψης, ο οποίος όμως διέφερε πολύ από αυτόν των Ευρωπαίων. Η νοοτροπία του Ιδρύματος Rockefeller συνοψιζόταν στην πεποίθηση ότι οι Ευρωπαίοι δεν έπρεπε να ασχολούνται τόσο με τη βασική έρευνα, όσο με την εκπαίδευση και την προετοιμασία των ειδικών που θα δρούσαν στο πεδίο. Ενδεικτική είναι η αντίστοιχη περίπτωση του ανθελονοσιακού αγώνα της UNRRA στην Ιταλία κατά την περίοδο 1946-1951. Οι επιχειρήσεις ήταν βέβαια μικρότερης κλίμακας από αυτές της Ελλάδας, αλλά και εκεί η διαμάχη ανάμεσα σε UNRRA/Rockefeller και στους Ιταλούς ελονοσιολόγους για τη δομή της αντίστοιχης Σχολής Δημόσιας Υγείας, προκάλεσε πολλές καθυστερήσεις στο Ιταλικό ανθελονοσιακό πρόγραμμα.

Το πρόγραμμα των ψεκασμών με το DDT συνεχίστηκε κατά τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο των προληπτικών μέσων του ελέγχου της νόσου. Σταδιακά, με τη σωστή επιδημιολογική επιτήρηση των ελληνικών υγειονομικών αρχών, ο επιπολασμός της νόσου έφθασε σε αμελητέα ποσοστά και το 1974 η Ελλάδα έλαβε πιστοποίηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως «*χώρα ελεύθερη από την ελονοσία*». Από τότε ο εντοπισμός σποραδικών κρουσμάτων αφορούσε εισαγόμενες περιπτώσεις από χώρες με γνωστή ενδημικότητα (ναυτικοί, τουρίστες, μετανάστες, πρόσφυγες).

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καταγράφονται κρούσματα με ενδείξεις εγχώριας μετάδοσης.⁶⁷ Παρά την εξάλειψη της νόσου, ο κίνδυνος επανεγκατάστασής της είναι υπαρκτός σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Οι βασικές αρχές καταπολέμησης της ελονοσίας, με την έγκαιρη καταπολέμηση των κουνουπιών, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό και θεραπεία των κρουσμάτων, δεν έχουν αλλάξει από την εποχή που διαδραματίστηκε η τρίτη φάση του ελληνικού ανθελονοσιακού αγώνα. Τα παραδείγματα των παρελθόντων υγειονομικών εκστρατειών σε όλο τον κόσμο αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγρύπνησης, ειδικότερα σε μια εποχή όπου το βάρος μετατοπίζεται στο πρόβλημα της αντοχής των πλασμοδίων στα ανθελονοσιακά φάρμακα.

Ευχαριστίες

Θερμές ευχαριστίες για την βοήθειά τους στην συγκέντρωση του υλικού, στους Marc Brodsky (Special Collections, Newman Library, Virginia Tech), André Sobocinski και Michael Rhode (U.S. Navy Bureau of Medicine and Surgery, Office of Medical History, Virginia), Maureen Hill (National Archives of Atlanta), Amanda Leinberger (Archives and Records, United Nations, New York), όπως και στην Προϊσταμένη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης των Γενικών Αρχείων του Κράτους, Αμαλία Παππά και τις αρχειονόμους Γεωργία Τσούρη, Άννα Κουλικούρδη, Κατερίνα Ζωγράφου, και Ελένη Μαμμά.

Summary

The introduction of DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) in the Greek antimalarial fight during the period 1945-1949

Constantinos Tsiamis¹, Georgia Vrioni¹, Kalliopi Theodoridou¹, Effe Poulakou-Rebelakou², Athanassios Tsakris¹

¹Department of Microbiology, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

²Department of History of Medicine, Medical School, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece

The study presents the introduction of the DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) during the third phase of the Greek antimalarial fight, after the end of the Second World War. The material is derived from the archive of United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA), the personal archive of Colonel Daniel Wright, head of the UNRRA Department of Malaria in Greece, and the Reports of the Department of Malaria of National School of Public Health (Ministry of Health Archive, General State Archives). At the end of the Second World War, malaria was a serious hygienic problem in Greece. According to the international organizations' data, 87% of the country's territory had malaria, while the patients amounted to three million. According to the Greek data, the malaria epidemics mainly detected *Plasmodium falciparum*, while in the endemic areas *P. vivax* and *P. malariae*. In addition, Greece had the particularity of the existence of mosquitoes *Anopheles superpictus* whose biological cycle extended the periods of epidemic waves until October. The advent of UNRRA and the introduction of DDT changed the form of antimalarial fight with amazing results. Despite the problems and the scientific controversies that had arisen, it is timeless the lesson of the proper epidemiological control and constant vigilance for the preservation of public health.

Key words

DDT, Greece, history of Microbiology, malaria, Public Health

Βιβλιογραφία

1. Βλαδίμηρος Α. Ιωάννης Καρδαμάτης, Ο Πρωτεργάτης του Ανθελονοσιακού Αγώνα. Εκδ. Επτάλοφος, Αθήνα 2006.
2. Σάββας Κ. Η Ελονοσία εν Ελλάδι και τα πεπραγμένα του Συλλόγου 1914-1928, Σύλλογος προς Περιστολήν των Ελωδών Νόσων. Αθήνα 1928.
3. Κοπανάρης Φ. Η Δημόσια Υγεία εν Ελλάδι. Αθήνα 1933: 200-230.
4. Βακάλης Ν. Η συμβολή της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας στον Ανθελονοσιακό Αγώνα, *Δέλτος* 2005; 30:56-64.
5. Λιβαδάς Γρ. Ο Ανθελονοσιακός αγών εις την Ελλάδα και τα εξ αυτού διδάγματα. *Ελληνική Ιατρική* 1954; 7:569-58.
6. Soper F. Paris Green in the eradication of *Anopheles gambiae*: Brazil (1940) and Egypt (1945). *Mosquito News* 1966; 26 (4): 470-476.
7. Kamareddine L. The biological control of the malaria vector. *Toxins* 2012; 4: 748-767.
8. Gratz N, Pal R. Malaria Vector Control: Larviciding. In: Wernsdorfer W., McGregor I.(eds). *Malaria: Principle and Practices of Malariology*. Churchill Livingstone, Edinburgh 1988:1213-1226.
9. Raghavendra K, Barik T, Reddy B, Sharma P, Dash A. Malaria vector control: From past to future. *Parasitol Res* 2011;108:757-779.
10. Walker K, Euling S. Profiles of the Persistent Organic Pollutants (POPs). In: Rodan B. (ed). *The Foundation for global action on persistent organic pollutants: a United States Perspective*. United States Environmental Protection Agency, Washington DC 2002: 7-12.
11. Russel E. War and Nature: fighting humans and insects with chemical from World War I. Cambridge University Press, Cambridge 2001:122-127.
12. Proctor R. Racial Hygiene: Medicine under the Nazis. Harvard University Press 2002:238.
13. Smith M, Clancey G. Major problems in the history of American technology: documents. Houghton Mifflin 1998:385.
14. "The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1948". (Award Ceremony Speech). (http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1948/ cited 28 September 2017)
15. D.Kinkela. DDT and the American century: Global Health, Environmental Politics and the Pesticides that changed the world. The University of North Carolina Press 2001:12-34.
16. Metcalf R, Hess A, Smith G, Jeffery G, Ludwig G. Observations on the use of DDT for the control of *Anopheles quadrimaculatus*. *Pub Health Rev* 1945; 60:753-754.
17. Knipling E. The Development and Use of DDT for the Control of Mosquitoes. *J Natl Malar Soc* 1945;4:77-92.
18. Fiedler H, Borja-Aburto V. The handbook of environmental chemistry: Persistent organic pollutants, Vol. 3. Springer, Berlin 2003:70-77.
19. Gahan J, Lindquist A. DDT residual sprays applied in buildings to control *Anopheles quadrimaculatus*. *J Econ Entomol* 1945; 38:223-230.
20. Belding D. *Textbook of Clinical Parasitology*. Appleton Century Crofts 1952:1074.
21. Majori G. Short history of malaria and its eradication in Italy with short notes on the fight against the infection in the Mediterranean basin. *Mediterr J Hematol Infect Dis* 2012; 4:e2012016.
22. Soper F, Knipe F, Casini G, Riehl L, Rubino A. Reduction of *Anopheles* density effected by the pre-season spraying of building interiors with DDT in kerosene, at Castel Volturno, Italy, in 1944-1945 and in the Tiber Delta in 1945. *Am J Trop Med Hyg* 1947;27:177-200.
23. Gay H. The history of Imperial College London (1907-2007): higher education and research in science, technology and medicine. Imperial College Press, London 2007: 253-255.
24. Hinz-Wessels A. *Das Robert Koch Institute im Nationalsozialismus*. Kulturverlag Kadmos 2008:69.
25. Gardika K. Relief Work and Malaria in Greece, 1943-1947. *J Contemp Hist* 2008; 43:493-508.
26. UNRRA, Health Division, Region EG, File Greece, Box 36, UN Archives.
27. Eichler W. *Anopheles Beobachtungen in Griechenland*. *Deutsches Tropenmedizinische Zeitschrift* 1944;48: 261-272.
28. Krupe M, Lupman A. Imaginesbekämpfung der Anophelenim Sinne der "Malariadesinfektion" mit der DDT-Präparaten. *Zeitschrift Hygiene* 1944; 127:262-272.
29. Nauck E, Reichenow E, Vogel J, Westphal A, Weyer F. *Tropenkrankheiten des Menschen*. In: «Tropenmedizin und Parasitologie». Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, Weisbaden 1944-1945.
30. Barnett M. *Empire of Humanity: a history of Humanitarianism*. Cornell University Press, New York 2011: 110.
31. Machado B. In search of usable past: the Marshall Plan and Postwar Reconstruction today. George C. Marshall Foundation, Lexington 2007: 57-73.
32. Tournès L. The Rockefeller Foundation and the Transition from the League of Nations to United Nations (1939-1946). *JMEH* 2014; 12:323-341.
33. United Nations Relief and Rehabilitation Administration. Report of the Director General to the Council for

- the period 15 September 1944 to 31 December 1944. Washington 1945.
34. Wright D. Mobilized against malaria. *Greek Red Cross Bulletin* 1945; 2: 208-210.
 35. Packard R, Gadehla P. A land filled with mosquitoes: Fred L. Soper, the Rockefeller foundation, and the *Anopheles Gambiae* invasion of Brazil. *Med Anthropol* 1997; 17:215-238.
 36. Stapleton D. The dawn of DDT and its experimental use by the Rockefeller Foundation in Mexico, 1943-1952. *Parassitologia* 1998; 40:149-58.
 37. Gabaldon A. The nation-wide campaign against malaria in Venezuela. Part I. *Trans Royal Soc Trop Med Hyg* 1949; 43:113-132.
 38. Carter E. “God Bless General Perón”: DDT and the Endgame of malaria eradication in Argentina in the 1940s. *J Hist Med Allied Sc* 2009; 64:78-122.
 39. Vine M. The anti-malaria campaign in Greece-1946. *Bull World Health Org* 1948; 1:197-204.
 40. MacCinty R, Peterson J. *The Routledge Companion to Humanitarian Action*. Routledge, London 2015: 215-227.
 41. Kreimer A, Eriksson J, Muscat R, Arnold M, Scott C. The World Banks’ experience with post-conflict reconstruction. World Bank Operations Evaluation Department, Washington D.C. 1998: 5-8.
 42. Smith D, Ruktanonchai N. Progress in modeling malaria transmission. In: Michael E., Spear R. eds *Modelling Parasite Transmission and Control*. Springer New York 2010: 1-12.
 43. Balfour M. Malaria studies in Greece. *Am J Trop Med* 1935; 15:301-330.
 44. Livadas G. The new insecticide DDT and its value in the hygiene. *Proceedings of Athens Medical Society*, 1946; 1:490-504.
 45. Packard R. “No Other Logical Choice”: Global Malaria Eradication and the Politics of International Health in the Post-War Era’, *Parassitologia* 1998;40: 217-229.
 46. MS 1968-007, Box-folder 1:8, Greece, Post WWII, Newspapers and Clippings Bulletins 1945-48 Practical Field Application of DDT for Malaria Control-Simple directions for effective and economical uses of the DDT available in Greece-1946, UNRRA Sanitary Section, 1 May 1946.
 47. Έκθεση Υπηρεσίας Καταπολέμησης Ελονοσίας Υγειονομικής Σχολής 5 Μαΐου 1947 (Αρχείο Νομαρχίας Αττικο-Βοιωτίας, Φ.37, ΓΑΚ)
 48. Mandekos A, Damkas C, Zaphiropoulos M. Old and new methods on controlling malaria in Greek Macedonia. *Am J Trop Med Hyg* 1948, 28:35-41.
 49. *Letter to George concerning malaria on the island of Crete October 24, 1947*. Collection Daniel E. Wright Papers MS1968-007, MS1968-007, Box-folder 1:4, Greece, Post WWII, Correspondence 1947-48. (Special Collections, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia)
 50. *Lake Copais Company Ltd, 24 February 1948*. MS1968-007, Box-folder 1:4, Greece, Post WWII, Correspondence 1947-48. Collection Daniel E. Wright Papers MS1968-007, Special Collections, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia
 51. Smith G. Sanitation Section, UNRRA, Greece Mission, 31 August 1946, Preliminary report on the uses of DDT in Greece — 1946, 2–3, file Greece 22, Malaria and Sanitation, box 35, PAG-4/4.2
 52. *Letter to Smitie*, May 31, 1947. MS1968-007, Box-folder 1:4, Greece, Post WWII. Correspondence 1947-48. Collection Daniel E. Wright Papers MS1968-007, Special Collections, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia
 53. Wright D. Report on the activities of the Sanitation Section of the Health Division UNRRA from November 1944 to December 1946, 11–12, file Greece 22, Malaria and Sanitation, box 35, PAG-4/4.2, UN Archives.
 54. Sawyer W. Achievements of UNRRA as an International Health Organization. *Am J Public Health* 1947; 37(1): 53–4.
 55. Livadas G. A brief review of malaria problem and malaria control activities in modern Greece, 2 November 1945, 5, file Greece 22, Malaria and Sanitation, box 35, PAG-4/4.2.
 56. *Letter to His Excellency the Minister of Hygiene, 3 September 1948;*
Letter to His Excellency the Minister of Hygiene, 7 September 1948;
Letter to Dr. John Grant, Director for Europe, The Rockefeller Foundation, Paris, September 2, 1948;
Letter to Dr. Strode, July 1948.
Collection Daniel E. Wright Papers MS1968-007, MS1968-007, Box-folder 1:4, Greece, Post WWII, Correspondence 1947-48. Special Collections, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, Virginia
 57. Bierstein P. Subject: Estimated DDT requirements for Public Health Programs in Greece (Fiscal Year 1948-1949). WHO August 20 1948.
 58. Malaria Control Campaign Paper, World Health Organization-Greece Mission (20 August, 1948).
 59. WHO Summary of Estimated costs World Health Organization-Greece Mission (8 November, 1948).
 60. Livadas G, Georgopoulos G. Development of resistance to DDT by *Anopheles sacharovi* in Greece. *Bull World Health Org* 1953; 8:479-511.
 61. Nájera J, González-Silva M, Alonso P. Some lessons for the future from the Global Malaria Eradication Programme (1955-1969). *PLoS Medicine* 2011, 8: e1000412.
 62. David D. Toxic action of DDT on the chick and quail embryo livers: Ultrastructural study. *Arch Anat Microsc Morphol Exp* 1973; 62:1-13.

63. Keplinger M, Deichmann W. Acute toxicity of combinations of pesticides. *Toxicol Appl Pharmacol* 1967; 10:586-95
64. Risebrough R, Menzel D, Martin D, Olcott H. DDT residues in Pacific sea birds: a persistent insecticide in marine food chains. *Nature* 1967; 216:589-90.
65. Βρυώνη Γ, Ντεβές Ι. Οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες: επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. *Δελτίο Ελληνικής Μικροβιολογικής Εταιρείας* 2007; 52:312-344
66. Stapleton D. Lessons of History? Antimalaria strategies of the International Health Board and the Rockefeller Foundation from the 1920s to the era of DDT. *Public Health Rep* 2004,119: 206-215.
67. Ελονοσία. Εκθέσεις Επιδημιολογικής Επιτήρησης. <http://www.keelpno.gr> cited 9 September 2017)